

ЎҚИТУВЧИНИНГ ЎҚУВ МАТЕРИАЛИНИ ОҒЗАКИ БАЁН ЭТИШ МЕТОДИКАСИ

Тошкент шаҳар Чилонзор тумани

114 –мактабнинг ўқитувчиси

Дилфуза Хаджибоева

Аннотация: Ушбу мақолада ўқитувчининг фаолиятида оғзаки нутқда баён этиш методикаси баён этилган бўлиб, ўқитувчининг касбий маҳоратини оширишда оғзаки баён этишнинг муҳим хусусиятлари баён этилади ва тадқиқ этилади

Калит сўзлар: ўқитувчи, оғзаки нутқ, таълим, маъруза

Ўқувчиларга ўқув материални билдиришнинг асосий методларидан бири уз ичига : сузлаб бериш, тушунтириш, маърузани оғзаки баён этишдир. Бўларнинг хаммасида таълим беришнинг фақат бир воситасидан – ўқитувчи сузидан фойдаланилади.

Сузлаб бериш ўқув материални хикоя тарзида баён этишни кузда тутди. Бу метод ўқув материали, асосан, тавсифи характерда бўлиб, мантиқий изчиллиги билан фарк қиладиган холларда кулланилади. Тушунтириш. Ўқув материални оғзаки баён этишнинг кузда тутди. Тушунтириш жараёнида ўқитувчи солиштириш, таккослаш, дедукция, индукция, асослаш, қонуниятлар чиқариш ва шу кабилардан фойдаланилади. Тушунтириш, асосан, хусусий ва аниқ маълумотларни билдиришда кулланилади.

Маъруза, сузлаб бериш ва тушунтиришдан фаркли уларок, анча аниқ тузилган бўлади. Маърузалар, одатда ўқув дастурининг йирикрок, принципиал мухит масалалари юзасидан уқилади. Маърузада ўқув материали яхлит ва изчиллик билан баён этилади, узаро боғланган тушунчалар, қонуниятлар системаси очиб берилади, курснинг турли мавзулари орасида ички боғланишлар урнатилади.

Маъруза сузлаб беришга караганда узок давом этади ва ўқувчиларнинг ёзиб боришини кузда тутилади. Маърузани эшитиш сузлаб беришни эшитишга караганда кийинрок, чунки купрок диккат эътиборни талаб этади. Методик усул нуктаи назаридан олганда сузлаб бериш, тушунтириш ҳамда маъруза жуда куп

умумийликка эга, шу сабабли умуман оғзаки баён методикасини куриб чикамиз ва хар қайси методнинг узига хос хусусиятларини кайд этамиз.

Оғзаки баён этишга тайёргарлик куришда шуни назарда тутиш зарурки, ўқувчилар янги материални, одатда, у тегишли мантиқий изчилликда қисм – порциялаб баён этилган тақдирдагина анча самарали узлаштирадилар. Ўқув материалнинг хар бир қисми нисбатан тугал мазмунга эга булиши керак. Баённи режалаштиришда материални асосий масалалар мумкин кадар кам бўладиган тарзда тузишга харакат қилиш зарур. Тажрибадан маълумки, ўқувчилар 2-3 та асосий фикрни осон, турт ёки бешта асосий фикрни кийинрок идрок этадилар, агар асосий фикрлар 8-10 та бўлса ўқувчилар анча кийналади.

Баён этишда энг кийини бошлангич қисмдир, шунинг учун ўқитувчи уни жуда пухта машқ қилиши зарур. Хамма вақт маълум ва аниқрок материалдан бошлаб, секин аста янги материалга утиши лозим.

Ўқувчилар иш тажрибасида янги факт ходиса, қонуният ва воқеаларни тушунтиришни тузишнинг икки усули: индуктив ҳамда дедуктив усуллари кулланилади. Индуктив усулда ўқитувчи хусусийдан умумийга, дедуктив усулда эса, аксинча, умумийдан хусусийга боради. Бир материалнинг узини купинча икки усул билан бериш мумкин.

Дедуктив усулда баён этишга вақт анча кам сарфланади, аммо бу усулни куллаш учун ўқувчиларда дастлабки билимлар ва абстракт фикрлаш борасида маълум тажриба булиши зарур.

Баён этишнинг индуктив ёки дедуктив усулининг кулланилиши урганиладиган материалнинг мазмунига боғлиқ. Хикоя характеридаги материални индуктив асослашлар куп булган материал купинча дедуктив усулда баён этилади.

Шуни таъкидлаб утиш зарурки, тушунтиришнинг индуктив ва дедуктив усуллари «соф» холда кам кулланилади. Одатда, ўқитувчилар ўқув материални баён этишда, урганиладиган масалаларнинг мураккаблиги ва муҳимлигига караб бу усуллардан комплекс тарзда фойдаланилади.

Баён этишнинг гоёвий – сиёсий йуналганлиги ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Дарсда таълим масалаларигина эмас, балки тарбия масалалар хам ҳал қилинади.

Ўқув материалларини қисм – порциялаб баён этиш тавсия қилинади. Бунда фикрлар фикрга, қисмдан қисмга мантикиан утиш дарсдан кузланган асосий мақсадни ўқувчилар эсига тушириш, материалнинг баён этилган ҳар бир қисмига яқун яшаш зарур. Бу шартларга амал қилиш баён этишнинг мантиқийлигини оширади. Баён этиш мантики ўқувчиларга тушунарли булишга ҳаракат қилиши лозим.

Баённинг тушунарли булишини ошириш учун: аниқ булиши лозим, чунки умумий мулоҳазалар, одатда, кийинроқ узлаштирилади; зарурат бўлмаса, ўқувчиларга тушунарсиз терминлардан фойдаланмаслик керак; жумлаларни имкони борича қисқа тузиш лозим; рақамли материални эҳтиёжсиз ишлатавермаслик зарур.

Баён этиш вақтида ўқитувчи такқослашда фойдаланса, ўқувчилар материални яхшироқ тушунади. Муваффақиятли баён этишнинг энг муҳим шарти уқиувчи баён этаётган ўқув материални идрок этиш ва тушуниб олиш жараёнида ўқувчилар эътиборининг тургун ҳамда фикрлаш фаолиятининг илгор булишидир.

Илгор педагоглар ўқувчилар эътиборини жалб қилиб туриш ҳамда фикрлаш фаолиятини илгорлаштиришнинг ҳар хил усуллари ва методик усулларидан фойдаланадилар; бу усулларнинг самарадорлиги ҳар бир ярим ҳолда материалнинг мазмунига, гуруҳнинг жамоаси ҳамда тайёргарлигига, дарсда фойдаланиладиган жихозларга, ўқитувчининг индивидуал фазилатлари ва иш тажрибасига боғлиқ бўлади. Яхши педагоглар тажрибасини жамлаб, энг характерли методик усулларни курсатиб утиш мумкин.

Ўқув материални баён этишга муайян вақт ажратилиши сабабли ўқитувчи дарсда мўлжаллаганларнинг ҳаммасини баён этишга улгулириш учун ҳаракат қилиши керак. Бунинг учун ўқитувчи:

дарсни уз вақтида бошлаши;

дарсга тайёрланиш вақтида унинг айрим босқичлари учун кетадиган вақтни, агар зарур бўлса, айрим асосий масалаларга кетадиган вақтни тахминан белгилаб олиши ва дарс жараёнида ана шу регламентга риоя қилиши;

Ўқувчилардан куйилган саволларга аниқ ва қисқа жавоб кайтаришни талаб этиши;

шахсан узи учун кизик булган масалаларни ортик даражада батавсил ва узок вакт баён этмаслиги лозим, акс холда аҳамияти кам булмаган бошқа масалаларни баён этишга вакт етишмай қолади;

дарс режаси ва конспектдан оқилона фойдаланиши, лекин уларга боғланиб қолмаслиги, фақат вақти - вақти билан узини тешириш мақсадида уларга қараб олиши зарур.

Хар қандай материални баён этиш сунгида хамиша яқун ясаш керак. Оғзаки баённинг яқуний қисми айтилганларни умумлаштириш ва яқун ясаш учун зарур. Баённинг хотима қисмида баён этилган материалнинг асосий жойларини яна бир бор айтиб утиш, энг муҳим жойларига ўқувчилар эътиборини қушмча равишда қаратиш, асосий хулосани такрорлаш керак.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, ўқитувчининг асосий қобилиятини белгиловчи асосий востияси унинг нутқидир. Агар ўқитувчи ўз мутахассислик фанида етарли даражада илмга эга бўлса-ю аммо нутқий қобилиятида камчилик бўлса ёки оғзаки баён этиш қобилияти бўлмаса унда ўқитувчининг дарс бериш маҳорати юқори даражада бўлмайди. Шунинг учун устоздан талаб этиладиган нарса унинг нутқий фаолиятининг юқори даражада бўлишидир. Шундагина ўқитувчи ўз дарс бериш жараёнида мақсадига эриша олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. В. А. Скакун. *«Ишлаб чиқариш таълими устози учун қулланма»*. Тошкент «Ўқитувчи» 1992 й.
2. Р. Х. Джураев. *«Теория и практика интенсификации профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ»*. Тошкент. «ФАН» 1992 й.
3. С. А. Акмалова. *«Таълим назарияси дидактика масалалари бўйича ўқув қулланма»*. Наманган 1993 й.
4. К. Ж. Мирсаидов. *«Махсус фанларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш таълими»*. Тошкент «Ўқитувчи» 1996 й.
5. *Arxiv.uz*